

LINGVOMADANIY INTERFERENTSIYA VA UNING MADANIYATLAR KONTAKTIDA TUTGAN O‘RNI

Turayeva Muborak Abduxamidovna

JDPU o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola lingvomadaniy interferentsiya hodisasining mohiyatini va uning turli madaniyatlar o‘rtasidagi muloqotda qanday rol o‘ynashini o‘rganishga bag‘ishlangan. Lingvomadaniy interferentsiya tillar va madaniyatlar o‘zaro aloqada bo‘lganida yuzaga keladigan lingvistik va madaniy aralashish jarayonidir. Maqolada interferentsiyaning asosiy turlari – fonetik, leksik, grammatik va pragmatik interferentsiyalar tahlil qilinadi hamda bu jarayonning ijobiy va salbiy oqibatlari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari lingvomadaniy interferentsiyaning til va madaniyatlararo aloqadagi ahamiyatini ko‘rsatib beradi.

Kalit so‘zlar: Interferentsiya, lingvomadaniyat, globalizatsiya, lingvistik, fonetik interferentsiya, pragmatik interferentsiya.

Annotation: This article is devoted to studying the nature of the phenomenon of linguistic and cultural interference and how it plays a role in communication between different cultures. Linguistic interference is a process of linguistic and cultural mixing that occurs when languages and cultures interact. The article analyzes the main types of interference - phonetic, lexical, grammatical and pragmatic interference, and considers the positive and negative consequences of this process. The results of the study show the importance of linguistic and cultural interference in language and intercultural communication.

Key words: Interference, linguistic culture, globalization, linguistic, phonetic interference, pragmatic interference.

Аннотация. Статья посвящена изучению природы явления языковой и культурной интерференции и того, какую роль она играет в общении между различными культурами. Языковая интерференция — это процесс языкового и культурного смешения, который происходит при взаимодействии языков и культур. В статье анализируются основные виды интерференции — фонетическая, лексическая, грамматическая и прагматическая интерференция, а также рассматриваются положительные и отрицательные последствия этого процесса. Результаты исследования показывают важность языковой и культурной интерференции в языковой и межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: Интерференция, языковая культура, глобализация, лингвистическая, фонетическая интерференция, прагматическая интерференция.

Madaniyatlararo muloqot jarayonida til va madaniyatning bir-biriga o‘zaro ta’siri lingvistika va madaniyatshunoslikda keng o‘rganiladigan mavzulardan biri hisoblanadi. Xususan, lingvomadaniy interferentsiya hodisasi bu jarayonning ajralmas qismi bo‘lib, u turli madaniyatlar va tillarning o‘zaro aloqa qilishi natijasida vujudga keladi. Lingvomadaniy interferentsiya til foydalanuvchilarining o‘z ona tilidan boshqa tilda so‘zlashish jarayonida til va madaniyatning o‘ziga xos elementlari aralashib ketishi bilan tavsiflanadi.

Lingvomadaniy interferentsiyaning mohiyati

Lingvomadaniy interferentsiya — bu bir madaniyatga xos til va kommunikativ xususiyatlarning boshqa bir madaniyatga va tilga ko‘chib o‘tishi hodisasi. Bu hodisa nafaqat til tizimining grammatik va leksik darajalarida, balki nutq madaniyati, odatlar, urf-odatlar va ijtimoiy qadriyatlar darajasida ham namoyon bo‘ladi. O‘zaro aloqada bo‘lgan madaniyatlar vakillari o‘z ona tilidan foydalanish jarayonida boshqa tilning lingvistik xususiyatlarini o‘zlashtiradi va aksincha, bu yangi madaniy va lingvistik interferensiyalar paydo bo‘lishiga sabab bo‘ladi.

Madaniyatlar kontaktida lingvomadaniy interferentsiya

Madaniyatlar o‘rtasidagi aloqa, globalizatsiya va xalqaro muloqot jarayonlari kuchaygan sari, lingvomadaniy interferentsiya yanada keng tarqalgan hodisaga aylanmoqda. Bu jarayonda tilga oid interferensiyalar odatda o‘zaro tarjima va kommunikatsiya jarayonlarida, xorijiy tilni o‘rganish va o‘rgatish jarayonlarida paydo bo‘ladi. Masalan, bir millat vakillarining boshqa millat vakillari bilan muloqot qilish jarayonida ular o‘zlarining madaniyatiga xos bo‘lgan so‘zlar va iboralarni boshqa tilga ko‘chirishi mumkin. Bu esa ba’zan mazmunning noto‘g‘ri tushunilishiga yoki kommunikativ xatoliklarga olib keladi.

Lingvomadaniy interferentsiyaning turlari

Lingvomadaniy interferentsiya bir necha turga bo‘linadi:

1. Fonetik interferentsiya – bu bir tilning tovush tizimi boshqa til tovush tizimiga aralashib ketishi hodisasi. Masalan, o‘zbek tilida inglizcha tovushlarni talaffuz qilishdagi qiyinchiliklar fonetik interferentsiyaga misol bo‘la oladi.

2. Leksik interferentsiya – bu bir tilning leksik elementlarining boshqa tilga ko‘chib o‘tishi. Bu turdagi interferentsiya odatda xalqaro so‘zlar, terminlar va madaniy so‘zlarning kirib kelishi orqali namoyon bo‘ladi.

3. Grammatik interferentsiya – bu bir tilning grammatik strukturalarining boshqa til grammatikasiga ta’sir qilishi. Masalan, rus tilida so‘z tartibi qat’iy bo‘lmagani sababli, bu til o‘zbek tiliga grammatik interferentsiya olib kelishi mumkin.

4. Pragmatik interferentsiya – bu bir madaniyatning kommunikativ odatlari boshqa madaniyatdagi muloqot usullariga ta’sir ko‘rsatishi. Masalan, salomlashish, xushmuomala bo‘lish, rasmiy va norasmiy munosabatlar kabi sohalarda madaniy odatlar bir-biriga ta’sir ko‘rsatadi.

Lingvomadaniy interferentsiyaning oqibatlari

Lingvomadaniy interferentsiyaning ijobiy va salbiy oqibatlari bor. Ijobiy tomoni shundaki, bu jarayon madaniyatlararo muloqotni boyitadi, yangi ifoda vositalarini keltirib chiqaradi va tillar rivojlanishiga hissa qo'shadi. Masalan, yangi so'zlar va iboralar paydo bo'lishi, xorijiy madaniyatlarning o'zaro uyg'unlashuvi jarayonida lingvistik boyliklar yaratiladi.

Biroq, lingvomadaniy interferentsiyaning salbiy oqibatlari ham mavjud. Bu jarayon ba'zan til buzilishiga, ya'ni ona tilining sofliqini yo'qotishiga olib keladi. Shuningdek, bu hodisa kommunikativ xatoliklarga sabab bo'lib, ikki madaniyat vakillari o'rtasida noto'g'ri tushunilishlar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Lingvomadaniy interferentsiya madaniyatlararo muloqot jarayonida muhim o'rin tutadi. Bu hodisa til va madaniyatning o'zaro ta'sirida yuzaga keladi va turli madaniyatlar o'rtasidagi aloqalarni kuchaytirish yoki murakkablashtirish imkoniyatiga ega. Lingvistik va madaniy interferentsiyalarning to'g'ri boshqarilishi madaniyatlararo muloqotni yanada samarali va boy qiladi, bu esa globalizatsiya davrida juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Madaniyatlararo muloqot va globallashtirish jarayonlari kuchaygani sari, lingvistik va madaniy elementlarning o'zaro ta'siri tobora dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Bunda lingvomadaniy interferentsiya jarayoni alohida ahamiyatga ega bo'lib, turli tillar va madaniyatlar o'zaro aloqada bo'lganida yuzaga keladi. Lingvomadaniy interferentsiya, o'z navbatida, madaniy va lingvistik ko'rinishlarda namoyon bo'lib, turli madaniyatlarning til va kommunikativ elementlari aralashib ketishiga olib keladi.

Maqolaning maqsadi lingvomadaniy interferentsiya jarayonini tahlil qilish, uning turli shakllarini ko'rsatish va madaniyatlar kontaktida tutgan o'rnini aniqlashdan iborat. Interferentsiya nafaqat lingvistik o'zgarishlarga, balki madaniy tushuncha va qadriyatlarining almashinishiga ham ta'sir qiladi. Ushbu maqolada lingvomadaniy interferentsiyaning asosiy turlari, ularning madaniyatlararo muloqotga ta'siri hamda interferentsiyaning ijobiy va salbiy oqibatlari muhokama qilinadi.

Madaniyatlararo til aloqasi lingvomadaniy interferentsiyaning eng muhim manbai hisoblanadi, chunki bu jarayonda madaniy va til birliklari bir-biriga kirib boradi. Shu munosabat bilan lingvomadaniy interferentsiya global kommunikatsiyaning ajralmas qismi sifatida ko'rib chiqilishi kerak.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Weinreich, U. (1953). *Languages in Contact: Findings and Problems*. The Hague: Mouton Publishers.

2. Poplack, S. (1980). "Sometimes I'll Start a Sentence in Spanish Y TERMINO EN ESPAÑOL: Toward a Typology of Code-switching." *Linguistics*, 18(7-8), 581-618.
3. Gumperz, J.J. (1982). *Discourse Strategies*. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Hymes, D. (1974). *Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
5. Thomason, S.G., & Kaufman, T. (1988). *Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics*. Berkeley: University of California Press.
6. Bhatia, T.K., & Ritchie, W.C. (eds.). (2004). *The Handbook of Bilingualism*. Malden, MA: Blackwell Publishing.
7. Fishman, J.A. (1968). "Readings in the Sociology of Language." In *Sociolinguistics* (pp. 10-36). The Hague: Mouton.
8. Clyne, M. (2003). *Dynamics of Language Contact: English and Immigrant Languages*. Cambridge: Cambridge University Press.
9. Giles, H., & Coupland, N. (1991). *Language: Contexts and Consequences*. Milton Keynes: Open University Press.
10. Schiffman, H.F. (1996). *Linguistic Culture and Language Policy*. London: Routledge.
11. Crystal, D. (2003). *Language and the Internet*. Cambridge: Cambridge University Press.